

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA

Universidade de São Paulo - USP
Escola de Artes, Ciências e Humanas - EACH

**APLICAÇÃO DE UMA PLATAFORMA EDUCACIONAL PARA O ENSINO DE
CONCEITOS DE CIÊNCIAS NATURAIS PRESENTES NA NANOTECNOLOGIA**

Trabalho Final

Rodnil da Silva
Aluno

Profa. Dra. Miriam Sannomiya
Orientadora

São Paulo – SP
2019

RESUMO

Esta pesquisa apresenta estudos relacionados com a introdução de conceitos de ciência que estão presentes na nanotecnologia para alunos do ensino médio, por meio da criação de uma plataforma educacional e a sua aplicação por meio de uma oficina de aprendizagem. A plataforma utilizada foi o *Google Sites* que faz parte do pacote gratuito do *Google for Education*. Na plataforma, foram adicionados vídeos, artigos e questionários sobre o tema. A tecnologia dos cristais líquidos está presente no cotidiano da geração atual de educandos, em seus *smartphones* e computadores e embora os estudantes tenham contato constante com estes equipamentos, dificilmente conseguem relacionar a física da sala de aula com os seus princípios de funcionamento. Neste sentido, a realização de oficinas, pode facilitar e permitir uma maior associação entre os conteúdos. Devido a necessidade de cumprir o conteúdo programático, optou-se a aplicação do conceito de sala de aula invertida, onde a parte conteudista do material é realizada fora da sala de aula, e durante os encontros presenciais, o professor retoma os conceitos e guia discussões. As atividades foram realizadas com 30 alunos da 2ª série do ensino médio em dois colégios particulares da cidade de Guarulhos. A fim de se verificar a eficiência da realização da oficina, foi realizado um teste diagnóstico, além de 8 questionários e um teste final. Também foi realizada uma pesquisa de satisfação com os alunos envolvidos. Embora em ambos os colégios os alunos tiveram um bom aproveitamento e responderam positivamente a pesquisa de satisfação, verificamos uma discrepância entre os resultados obtidos pelos dois colégios. No colégio com mais acesso à tecnologia, o resultado foi inferior. Em um dos colégios foi necessário a realização de adequações, devido a falta de estrutura física adequada. É importante também ressaltar que os conteúdos relacionados à nanotecnologia e cristais líquidos não são tratados normalmente no ensino médio, sendo este trabalho uma maneira de aproximar os educandos da ciência contemporânea.

Palavras-chave: Nanotecnologia. Sala de aula Invertida. Inovação da sala de aula. Google Sites.

ABSTRACT

This research presents studies related to the introduction of science concepts that are present in nanotechnology to high school students, through the creation of an educational platform and its application through a learning workshop. The platform used was Google Sites, which is part of the free Google for Education package. On the platform, videos, articles and quizzes on the topic were added. The technology of liquid crystals is present in the daily life of the current generation of learners, on their smartphones and computers and although students have constant contact with these equipments, they can hardly relate classroom physics with its working principles. In this sense, the holding of workshops can facilitate and allow a greater association between the contents. Due to the need to comply with the syllabus, we chose to apply the concept of inverted classroom, where the content part of the material is held outside the classroom, and during face-to-face meetings, the teacher takes up the concepts and guides discussions. . The activities were carried out with 30 high school students in two private schools in the city of Guarulhos. In order to verify the efficiency of the workshop, a diagnostic test was performed, as well as 8 questionnaires and a final test. A satisfaction survey was also conducted with the students involved. Although in both schools the students had a good performance and responded positively to the satisfaction survey, we found a discrepancy between the results obtained by the two schools. In the college with the most access to technology, the result was lower. In one of the colleges it was necessary to perform adjustments due to the lack of adequate physical structure. It is also important to emphasize that the contents related to nanotechnology and liquid crystals are not normally dealt with in high school, this work being a way to bring the students closer to contemporary science.

Keywords: Nanotechnology. Flipped classroom. Innovation of the classroom. Google Sites.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	06
1.1. Justificativa.....	06
1.2. Objetivos.....	07
2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS.....	07
2.1. O ensino de física no brasil.....	07
2.2. Sobre a nanotecnologia.....	07
2.3. Física Básica.....	10
2.3.1. Estados físicos da m.atéria.....	10
2.3.2. Cristais Líquidos.....	10
2.3.2.1. Funcionamento de um LCD.....	11
2.3.2.2. Classificação dos cristais líquidos.....	13
2.3.3. Sólidos amorfos e cristalinos.....	11
2.3.4. Birrefringência.....	18
2.3.5. Polarização.....	19
2.3.6. Dipolos elétricos em campos uniformes.....	21
2.4. O uso de plataformas de gerenciamento de aprendizagem.....	23
3. REFERENCIAIS TEÓRICOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM.....	23
3.1 Aprendizagem Significativa.....	23
3.2 A Teoria de Ensino de Bruner.....	24
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.....	25
4.1 Desenvolvimento da plataforma	26
4.2 A sala de Aula Invertida.....	30
5. APLICAÇÃO DA OFICINA.....	36

6. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.....	40
6.1 Materiais de Apoio.....	42
7. RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	45
7.1. Análise Quantitativa.....	47
7.1.1. Comparação entre os testes.....	51
7.2. Análise Qualitativa.....	53
8. CONCLUSÃO.....	57
9. REFERÊNCIAS.....	58

1. INTRODUÇÃO

1.1 - Justificativa

Segundo Bassoli (2014), muito se discute nos meios educacionais sobre quais seriam as melhores práticas e maneiras de se ensinar ciências naturais na educação básica. Muitas vezes atividades práticas são consideradas como um diferencial. Essas devem, de alguma maneira, ficar mais próximas das experiências do cotidiano dos alunos. Uma preocupação importante sobre o ensino de ciências naturais, principalmente a física, é a defasagem do conteúdo trabalhado no colégio com a física dita contemporânea, de acordo com Terrazzan (1992). Considerando que muitos conceitos da ciências naturais, são empregados em equipamentos e tecnologias que os alunos possuem contato direto, é possível que haja alguma maneira de aproximar estes conceitos do cotidiano dos estudantes, também segundo Terrazzan (1992). O estudo da nanotecnologia e dos cristais líquidos pode ser utilizado para diversos destes conceitos pois, segundo Bechtold (2005), possuem consequências macroscópicas familiares aos estudantes.

A maioria dos conceitos de física presente neste trabalhos remete aos conteúdos normalmente presentes na educação básica, como polarização, estados físicos da matéria, campos elétricos uniformes e forças intermoleculares, segundo Terrazzan (1992). Porém, o aluno normalmente não possui contato com conceitos referentes à nanotecnologia e cristais líquidos que estão presentes nas telas dos seus computadores, televisores, tablets e smartphones. Esse tema nos permite realizar um enfoque interdisciplinar relacionando áreas da ciência que geralmente são trabalhadas de forma separada nas escolas no ensino médio como física, química e biologia.

1.2 - Objetivos

O objetivo deste trabalho é a aplicação de uma oficina para o ensino de conceitos da ciência presentes na nanotecnologia por meio de uma plataforma educacional de autoria própria. Verificar os resultados obtidos em relação a compreensão do conteúdo e satisfação dos alunos e a comparação destes resultados.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1 - O ensino de física atual

O ensino de física no Brasil, geralmente se limita à Cinemática, Leis de Newton, Termologia, Óptica Geométrica, Eletricidade e Magnetismo. Segundo Terrazzan (1992), “A grande concentração de tópicos se dá na física desenvolvida aproximadamente entre 1600 e 1850”. Além disso, devido ao curto espaço de tempo disponível para as aulas de física, dificilmente se cumpre esta programação. Desta forma a física moderna e contemporânea, que permeia a vida dos alunos fica de fora do que aprendem na escola. Isso provavelmente contribui para que a física seja uma das disciplinas com que os alunos menos se sintam atraídos. Este trabalho pretende tentar aumentar um pouco essa atração, com a aplicação de uma oficina de aprendizagem sobre o tema. A utilização de um site para realizar as oficinas possui o intuito de facilitar a interação do professor com a turma, pois além de expandir os limites físicos da sala de aula, atividades que possuem algum tipo de interação costumam chamar mais a atenção dos estudantes, conforme podemos verificar em Silva (2015). Muito das pesquisas mais recentes da ciência não chega ao conhecimento dos alunos, já que esses conteúdos não fazem parte da grade curricular do ensino médio. Por isso, iniciativas como essa são importantes para aproximar, os alunos da realidade das descobertas científicas.

2.2 - Nanotecnologia

Segundo Wolf (2004), a tecnologia está relacionada com a aplicação do conhecimento científico para a produção econômica de bens e serviços e a nanotecnologia trata-se da tecnologia em nanoescala. Na escala nanométrica o comportamento físico é ditado pelas leis da mecânica quântica, representada pela equação de Schrodinger. A equação de Schrodinger, fornece um real entendimento da estrutura e das propriedades atômicas.

De acordo com Schulz (2008), a nanotecnologia não é a miniaturização apenas dos equipamentos. A nanotecnologia prevê a possibilidade da manipulação de átomo por átomo por dois métodos de construção de materiais, sendo uma delas do tipo *bottom-up*, literalmente, de “baixo para cima”, em oposição a estratégia *top-down*, onde os materiais são obtidos de “cima para baixo”, ou seja, retirando material excedente para chegar até o material de interesse. Alguns avanços já foram conseguidos na estratégia *bottom-up*, como por exemplo neste experimento realizado pela empresa americana da área de informática, *IBM (International Business Machines)*. Neste experimento, foi realizada uma manipulação individual de átomos utilizando um microscópio de tunelamento para escrever a logomarca da empresa.

Figura 01: Logo marca da IBM feita com átomos

Fonte: Schulz (2008)

O efeito túnel, ou tunelamento é um dos fenômenos do domínio quântico mais impressionantes e permite “enxergar” os átomos individualmente, segundo Chaves (2005).

Conforme podemos verificar em Schulz (2008), a escala nanométrica trabalha nas dimensões do bilionésimo de um metro. É uma escala realmente muito pequena. Quando uma estrutura possui estas dimensões, consideramos que estamos trabalhando no campo da nanotecnologia, como é o caso dos cristais líquidos.

As moléculas orgânicas de um cristal líquido formam um arranjo que faz com que possuam propriedades na escala nanométrica, devido a distância entre as interações dos constituintes do material, que são da ordem da escala nanométrica, conforme podemos verificar em Sengupta (2013). São estas propriedades que aproximam os cristais líquidos do estudo da nanotecnologia.

A utilização dos cristais líquidos para esse trabalho facilita a integração dos diversos conteúdos da física conforme podemos verificar na figura 02.

Figura 02: Relação dos Cristais Líquidos com diversas áreas da Física
Fonte: Autor

Portanto, a aplicação da plataforma educacional resgatou conceitos que são normalmente abordados no ensino médio como polarização e campos elétricos, para que o alunos fizessem uma relação com os princípios de funcionamento dos *displays* de cristal líquido e as propriedades em nanoescala que possibilitam seu funcionamento.

2.3 - Física Básica

Para a compreensão do funcionamento dos *displays* de cristal líquido, é necessário o entendimento de conceitos da física estudados na educação básica. Porém, como muitas vezes estes conceitos não são trabalhados nas aulas regulares ou são trabalhados de forma deficitária, a plataforma montada apresenta uma revisão destes assuntos.

2.3.1 - Estados Físicos da Matéria

No ensino médio uma das definições que os alunos mais possuem familiaridade é a dos estados físicos que a matéria pode assumir, segundo muitos livros didáticos, os estados físicos da matéria podem ser divididos em sólido, líquido e gasoso. Segundo Atkins (2006):

- **Sólido** é uma forma da matéria que retém a sua forma e não flui.
- **Líquido** é uma forma fluída da matéria que tem volume bem definido e que toma a forma do recipiente que o contém.
- **Gás** é uma forma fluída da matéria que ocupa todo o recipiente que o contém.

Cristais líquidos não se encaixam unicamente em nenhuma destas definições pois se comportam mecanicamente como os fluídos, mas possuem propriedades anisotrópicas dos cristais, que são sólidos.

2.3.2 - Cristais Líquidos

De acordo com Bechtold (2005), as moléculas de cristal líquido possuem dimensões de cerca de $20 \text{ \AA} \times 5 \text{ \AA}$. Existem interações entre as moléculas de cristal líquido entre elas mesmas, e entre as moléculas e a superfície de contato. Estas interações possuem ordem de alguns nanômetros de comprimento. Para

compreender o funcionamento dos cristais líquidos, será necessário entender um pouco sobre estas interações.

De acordo com Stamatoiu et al. (2011) nanomateriais podem ser definidos como materiais que possuem características morfológicas na escala nanométrica, porém, uma definição ainda mais precisa seria de materiais que apresentam propriedades únicas devido justamente às suas dimensões nanométricas. Existem duas linhas de pesquisa que aproximam os cristais líquidos da nanotecnologia, a primeira lida com os efeitos de dopantes nanomateriais em fases líquidas cristalinas e a segunda lida com nanomateriais líquidos cristalinos.

Ainda de acordo com Stamatoiu et al. (2011), a primeira área de pesquisa trata de como diversos materiais em nanoescala podem interagir com os cristais líquidos. Estes dopantes podem ajudar na melhoria das propriedades ópticas, elétricas ou magnéticas dos CLs. A segunda área lida com a criação de nanomateriais que podem ser alinhados, reorientados e manipulados por meio de estímulos externos, como temperatura, luz e campos elétricos, da mesma forma que cristais líquidos orgânicos comuns. A primeira linha de pesquisa utiliza nanomateriais para melhorar propriedades dos cristais líquidos, a segunda linha de pesquisa faz com que os nanomateriais se comportem como cristais líquidos.

2.3.2.1 - Funcionamento de um LCD

O real funcionamento de um *display* de cristal líquido é complexo e envolve cálculos que não são trabalhados no ensino médio, porém, é possível ensinar este conceito de maneira mais qualitativa aos alunos, sem perder o essencial do seu funcionamento.

Cristais líquidos são fluidos que possuem propriedade de auto-organização. Eles encontram aplicações em várias áreas. Segundo (Bechtold, 2005):

“O interesse no estudo destes materiais vai desde aspectos de física básica como transições de fase,

forças intermoleculares e interfaciais até as aplicações tecnológicas na indústria alimentícia, lubrificantes, cosméticos, displays, etc...”

Desta maneira, é inegável que os cristais líquidos fazem parte do cotidiano dos estudantes e possam ser utilizados como uma ligação entre a física e a química da sala de aula e o seu dia a dia, aumentando o seu interesse na compreensão destas disciplinas.

Os cristais líquidos possuem um apelo especial para a interdisciplinaridade, devido a trabalhar com conteúdos da química, da biologia e da física. Segundo Bechtold (2005), os cristais líquidos são caracterizados por apresentarem um grau de ordem molecular intermediário entre a ordem orientacional e a posicional de longo alcance dos sólidos cristalinos e a desordem de longo alcance dos líquidos isotrópicos e gases. O grau de desordem também aumenta com a temperatura, conforme podemos verificar na figura 3.

Figura 03: A desordem aumenta com a temperatura

Fonte: Bechtold (2005)

Segundo Bechtold (2005), os cristais líquidos apresentam propriedades anisotrópicas semelhantes aos sólidos cristalinos, porém apresentam propriedades mecânicas dos líquidos, como a fluidez. As transições de fase ocorrem então devido à quebra da orientação posicional ou orientacional das moléculas, aumentando o seu grau de liberdade.

Os cristais líquidos são divididos em dois grandes grupos, os termotrópicos e os liotrópicos. Neste trabalho, vamos focar essencialmente nos cristais líquidos termotrópicos.

Também de acordo com Bechtold (2005), os cristais líquidos termotrópicos são constituídos por moléculas orgânicas com forma anisométrica, alongada como ilustra a figura 4 ou discótica. Sua importância não está apenas no estudo das ciências básicas, mas também é importante para a tecnologia.

Figura 4: Moléculas de cristal líquido. A molécula alongada mostrada aqui é pentilcianobifenil, comumente conhecida como 5CB.

Fonte: Sengupta (2013)

2.3.2.2 - Classificação dos cristais líquidos

Segundo (Bechtold, 2005), as mesofases são classificações dos cristais líquidos a partir de suas propriedades estruturais e ordem molecular. Os cristais líquidos podem ser divididos em *nemáticos*, *colestéricos* e *esméticos* conforme podemos verificar na figura 5.

Mesofase Nemática: Possui ordem posicional de curto alcance, mas ordem orientacional de longo alcance.

Mesofase Colestérica: Possui ordem orientacional, mas está dividido em camadas, cada um dos planos está torcido em relação aos outros.

Mesofase Esmética: Possui ordem posicional e orientacional de longo alcance.

Figura 5: Diferentes tipos de cristal líquido

Fonte: <http://www.sapiensman.com/tecnoficio>

Para compreender o princípio de funcionamento de um *display* de cristal líquido de maneira simplificada, vamos considerar um único pixel, ou seja, um elemento imagem, submetido a um campo elétrico. Esta simplificação pode ser facilmente aplicada aos *displays* de calculadoras e relógios, como ilustrado na figura 6.

Figura 6: *Display* de cristal líquido

Fonte: http://www.vintagecalculators.com/html/calculator_display_technology.html

Nos estudos de Bechtold (2005) podemos verificar que este elemento de imagem é constituído por uma cela com o material líquido cristalino, na fase nemática, inserido entre duas lâminas de vidro, cujas superfícies internas foram tratadas para induzir uma orientação das moléculas do CL perpendiculares entre si. As moléculas seguem, então, uma torção ao longo da espessura da cela, de uma superfície para

outra. A cela é inserida entre dois polarizadores cruzados, ou seja, com a direção de polarização formando 90° um em relação ao outro, a fim de visualizar o efeito do campo elétrico. Se o campo elétrico for aplicado de maneira perpendicular às superfícies de contorno, uma reorientação das moléculas será induzida na direção do campo, fazendo com que a célula passe de estado claro para um estado escuro, conforme ilustrado na figura 7.

Figura 7: Funcionamento do LCD

Fonte: Bechtold (2005)

Figura 8: Funcionamento do LCD

Fonte: Bechtold (2005)

Esse é um modelo simples que pode servir de base para o funcionamento de um *display* de cristal líquido. Os *displays* dos equipamentos como computadores e smartphones possuem tecnologia mais complexa, para formação das imagens numa rede multiplexada de grande número de pixels.

Conforme podemos verificar nas figuras 8 e 9, a torção dos raios de luz pelas moléculas de cristal líquido, possibilitam a passagem, ou não, da luz, e estas por sua vez, são modificados pela diferença de potencial aplicado nas extremidades da cela na presença dos polarizadores.

Figura 9: Funcionamento do LCD

Fonte: http://www.profpc.com.br/Cristais_l%C3%ADquidos.htm

2.3.3 - Sólidos amorfos e Cristalinos

Os sólidos podem ser amorfos ou cristalinos. A diferenciação entre os dois tipos ocorre devido a forma como os átomos estão dispostos em cada um dos materiais.

Segundo Teixeira (2009), nos sólidos cristalinos, o empacotamento ordenado dos átomos gera um tipo de simetria, que pode ser definida, basicamente, como sendo uma repetição ordenada de parte ou de um todo do material em questão.

Figura 10 : Sólidos Amorfos e Cristalinos

Fonte: http://www.dcc.ufpr.br/mediawiki/images/d/df/Qu%C3%ADmica_e_Estrutura_Materia.pdf

Esta estrutura fornece propriedades importantes aos materiais cristalinos, que os distinguem dos materiais amorfos, como por exemplo a anisotropia, que se refere às variações das propriedades físicas em função da direção. É o oposto da isotropia, que implica que as propriedades físicas são as mesmas, não importando a direção analisada.

2.3.4 - Birrefringência

Outra propriedade que é relevante para o tema proposto neste trabalho é a birrefringência. A birrefringência se dá pelo aparecimento de mais de um índice de refração quando a radiação incide sobre um material.

“Quando um raio de luz polarizado linearmente incide sobre meio birrefringente, originam-se dois raios, o raio ordinário e o raio extraordinário. A orientação do eixo óptico do meio determina a velocidade de propagação destes raios.”(ASSUMPÇÃO BICALHO, 2015)

Figura 11: Interação da Luz com meio Birrefringente

Fonte: <https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/7166/DissLAB.pdf?sequence=1>

Conforme é possível verificar na figura 11, em um meio birrefringente, o raio incidente é decomposto em dois, um raio ordinário e um raio extraordinário. Este tipo de fenômeno também é verificado nos cristais líquidos.

2.3.5 - Polarização

Segundo Nussenzveig (2014), raios de luz possuem propriedades distintas em diferentes direções transversais à direção de propagação. Para que seu estudo seja realizado é necessário reconhecer o caráter eletromagnético da luz.

Assim, para a compreensão do conceito de polarização é necessário considerar a luz como uma onda de propagação de energia.

O fato da luz poder ser polarizada possibilitou a construção de inúmeros equipamentos como óculos escuros, óculos 3D para cinema e os *displays* de cristais líquidos. Para compreender a polarização precisamos considerar que existem dois tipos de onda, aquela que a direção de vibração é perpendicular a direção da propagação, as chamadas ondas transversais, e aquela em que a direção da propagação é paralela a direção da vibração, essas são as longitudinais.

As ondas eletromagnéticas são transversais. Somente as ondas transversais podem ser polarizadas.

“A maioria das ondas provocadas por uma única fonte é polarizada, tais como as ondas em uma corda, ondas eletromagnéticas geradas por uma única antena ou a luz emitida por um laser. Se múltiplas fontes produzem a onda, ela usualmente não é polarizada.” (Ribeiro , 2012)

Uma lâmpada incandescente, por exemplo, emite de forma independente, uma quantidade enorme de fótons em direções diferentes, portanto, essa onda não é polarizada.

Um filtro especial chamado de polarizador pode ser utilizado para polarizar uma onda eletromagnética.

“O método mais comum de obtenção de luz polarizada é a absorção por meio de um filtro de plástico especial, composto de longas cadeias carbônicas alinhadas entre si, as quais se tornam condutoras de eletricidade após imersão em iodo.” (Ribeiro, 2012).

Desta maneira, quando a luz não polarizada chega ao polarizador, as vibrações elétricas paralelas à cadeia polimérica são absorvidas, restando apenas as vibrações do plano que é perpendicular a mesma.

Figura 12: Esquema de filtro polarizador

Fonte: <http://astro.if.ufrgs.br/telesc/node7.htm>

A figura 12 apresenta um esquema ilustrativo de um feixe de luz não polarizada ao passar por um filtro polarizador.

2.3.6 - Dipolos Elétricos em Campos Uniformes

Muitos sistemas físicos podem ser descritos a partir dos dipolos elétricos. A própria molécula de água é um dipolo elétrico, pois existe uma concentração de cargas elétricas negativas em uma das extremidades. A parte próxima ao oxigênio, possui uma carga excedente negativa, enquanto a parte voltada aos átomos de hidrogênio possuem uma carga excedente positiva.

É justamente essa diferenciação da carga elétrica que faz com que a molécula de água seja um bom solvente de substâncias iônicas, como por exemplo, o sal de cozinha.

Quando o sal é dissolvido em água, ele se divide no cátion Na^+ e no ânion Cl^- ; por possuírem carga elétrica, esses íons são atraídos para os polos da molécula de água, que os mantém separados. É o fato de a água ser um dipolo elétrico, que permite praticamente todas as reações bioquímicas que possibilitam a vida. Ou seja, dipolos elétricos são muito importantes.

Figura 13: A molécula de água é um dipolo elétrico

Fonte: <http://www.fotoacustica.fis.ufba.br/daniele/FIS3/DipoloEletrico.pdf>

Uma característica importante sobre os dipolos elétricos é que eles podem ser orientados de acordo com um campo elétrico que incida sobre ele. Moléculas de cristal líquido são dipolos elétricos, por este motivo, este conteúdo é relevante para este estudo.

Quando colocado em um campo elétrico uniforme, um dipolo elétrico tende a sofrer forças que possuem uma resultante igual a zero; porém, como essas forças não agem sobre a mesma linha reta, o torque é diferente de zero, isso faz com que o dipolo possa girar, e se orientar de acordo com a direção do campo aplicado.

Figura 14: Dipolo elétrico sob o efeito de um campo elétrico uniforme

Fonte: <http://www.fotoacustica.fis.ufba.br/daniele/FIS3/DipoloEletrico.pdf>

Essa reorientação do dipolo a partir do campo elétrico, é um dos fenômenos fundamentais que ajudam na compreensão do funcionamento do *display* de cristal líquido.

Segundo Griffiths (2011), um campo elétrico é uma entidade física 'real' que preenche o espaço ao redor de qualquer carga elétrica. Campos elétricos não são conceitos simples, porém é possível dizer que cargas elétricas interagem com campos elétricos. Campos elétricos uniformes são por definição aqueles que possuem módulo, direção e sentido constante.

2.4 - O uso de Plataformas de Gerenciamento de Aprendizagem

Conforme é possível verificar em Sousa (2011), plataformas de gerenciamento de aprendizagem são espaços eletrônicos construídos para permitir a veiculação e interação de conhecimentos e usuários. Muito utilizado em cursos EAD, estas plataformas podem ser utilizadas em atividades semipresenciais em que, embora existam os contatos presenciais, os professores utilizam as ferramentas disponíveis para gerar uma maior interação com os alunos, justamente devido às possibilidades informatizadas de gestão do conhecimento e alto nível de interação que as plataformas proporcionam, como a possibilidade de anexar vídeos, questionários e outros elementos interativos.

Muitas plataformas são conhecidas no mercado, como o Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment"). Estas plataformas ajudam professores e alunos em cursos presenciais e à distância. A plataforma utilizada nesta pesquisa foi o *Google for Education*. O *Google Sites* é apenas uma das muitas ferramentas do *Google for Education*, a grande vantagem desta plataforma, é que é possível fazer uma ligação direta com todos os serviços do *Google*, além de ser intuitivamente fácil de ser desenvolvida e gratuita. Como é possível misturar arquivos de áudio, vídeo, apresentações de slides, textos e questionários todos na mesma plataforma, a escolha do *Google Sites* para a realização da oficina facilita muito a operacionalização.

3. REFERENCIAIS TEÓRICOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM

3.1 - Aprendizagem Significativa

De acordo com Ausubel, a aprendizagem significativa é o processo pelo qual um novo conhecimento se relaciona com a estrutura cognitiva do aprendiz. Nesse contexto, o aprendizado sempre se ancora em um conhecimento anterior, que dá alicerce para a sua construção. Podemos verificar em Moreira (2006), que, segundo Ausubel, há uma interação cognitiva não arbitrária e não literal entre um novo

conhecimento e algum conhecimento prévio relevante que é chamado de *subsunção*. O novo conhecimento é chamado de potencialmente significativo, pois pode vir a se tornar significativo.

Após a aquisição do novo conhecimento, ambos, o conhecimento prévio e o novo conhecimento estão modificados, não sendo mais como eram antes.

Neste projeto, considerando que poderia haver deficiência nos subsunções existentes, optou-se por deixar disponíveis materiais para que os alunos possam fazer uma revisão do conteúdo, antes de entrarem em contato com os conceitos de nanotecnologia e cristais líquidos propriamente ditos. Baseando-se na teoria de aprendizado de Ausubel, foram escolhidas abordagens dentro dos temas propostos para resgatar conhecimentos prévios do cotidiano dos estudantes, exemplificando com equipamentos conhecidos pelos alunos os fenômenos descritos, como por exemplo a polarização em um óculos 3D de cinema e os próprios *display* digitais que funcionam com cristais líquidos. Além disso, a aprendizagem significativa somente pode ocorrer se o aluno estiver disposto a aprender. Neste sentido, a participação dos alunos na oficina foi opcional e não foi oferecido acréscimo de pontos ou notas nas médias dos estudantes. Desta forma, podemos considerar que os alunos participaram das atividades de forma honesta e comprometida.

Também de acordo com Moreira (2006), podemos apenas garantir que as unidades de ensino sejam “potencialmente significativas”, o que fará com que o aprendizado se torne realmente significativo é justamente a interação do estudante com o conteúdo disponibilizado.

3.2 - A Teoria de Ensino de Bruner

Podemos verificar em Moreira (1995), que de acordo com Bruner, é possível ensinar qualquer assunto, de uma maneira honesta, a qualquer criança em qualquer estágio de seu desenvolvimento. Nesta frase, a palavra honesta ganha um significado dos mais importantes, pois Bruner não quis dizer ensinar qualquer coisa na sua forma

final, mas sim, levando em consideração as diversas etapas do desenvolvimento do aluno.

Sobre o assunto deste trabalho, para os alunos do ensino médio, por exemplo, há sentido em falar sobre campos elétricos que orientam os cristais líquidos, pois os alunos sabem o que são dipolos elétricos, não sendo necessário, porém, que saibam calcular as forças elásticas que estão interagindo entre as moléculas para fazer com que voltem para o seu estado preferencial quando o campo elétrico cessa.

Ainda de acordo com Moreira (1995), segundo Bruner o que é relevante em determinada matéria de ensino é a sua estrutura, suas ideias e relações fundamentais.

Desta forma, ensinar determinado conteúdo para uma criança significa representar a estrutura deste conteúdo em termos da visualização que a criança tem das coisas.

Inspirado neste conhecimento, este material foi construído para possuir diversos tipos de linguagens textuais e audiovisuais. Assim, o aluno poderá interagir com a plataforma da maneira que se sentir mais atraído e não encontrará uma formalidade e dificuldade desnecessária para a sua aproximação dos conteúdos. Um ponto importante a se considerar também da teoria de Bruner é a aprendizagem em espiral, onde o mesmo conteúdo é apresentado para os alunos mais de uma vez, porém, por diferentes estratégias.

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa em educação é complexa devido principalmente às escolhas dos parâmetros e indicadores que são em sua maioria subjetivos. É preciso encontrar alguma maneira de fazer com que a pesquisa em educação tenha rigor e parâmetros mensuráveis. A pesquisa pode ser qualitativa ou quantitativa.

De acordo com Creswell (2010), a pesquisa qualitativa nos permite escolher entre diversos instrumentos para coletar dados. Para a parte qualitativa desta pesquisa, a plataforma *Google for Education* também foi escolhida. A partir do Google forms, os alunos devem responder pesquisas de satisfação sobre a aplicação

da oficina. Novamente por ser uma atividade que não possui caráter avaliativo o relato dos alunos tende a ser verdadeiro. A parte quantitativa da análise dos resultados utiliza os dados das atividades dos *formulários dos conteúdos*, que existem em cada uma das seções. Além disso, o teste diagnóstico é aplicado em dois momentos: Antes dos alunos participarem da oficina e ao término da aplicação, para que os dados sejam cruzados.

4.1 - Desenvolvimento da Plataforma

A plataforma utilizada para a criação do site foi o *Google Sites*. Essa plataforma é gratuita e pode ser utilizada por professores de todo o país. A plataforma permite anexar conteúdo curado da internet ou de criação própria e realizar a aferição do aprendizado. Existe uma grande quantidade de vídeoaulas explicativas sobre os assuntos envolvidos na criação da *Google Sites* porém foi considerado necessário criar vídeoaulas próprias para anexar à plataforma e mixar com as já existentes.

Figura 15: Plataforma Google for Education

Fonte: O autor

Como podemos verificar na figura 16, a plataforma foi dividida em 8 seções, cada uma das seções é destinada a um encontro com duração de 50 minutos.

Figura 16 : Divisão de seções da plataforma

Fonte: O autor

A divisão das seções foi escolhida para que houvesse uma seção para cada um dos temas que se relacionam com o conteúdo necessário para o entendimento dos cristais líquidos, o teste diagnóstico e o teste final.

Em cada uma das seções, constam pelo menos duas vídeoaulas, sendo necessariamente uma de autoria própria, um questionário para ser respondido pelos alunos antes do encontro presencial daquela seção e um artigo científico sobre o tema da seção.

A ideia é que durante os encontros presenciais, o professor tendo analisado as respostas dos alunos nos questionários de cada seção após ler o artigo e assistir os vídeos, possa articular a discussão para os pontos em que os alunos possuíam maior dificuldade.

06. O que é cristal líquido

O que é cristal Líquido?

	Afinal, o que é cristal líquido? YouTube video 8 minutes
	Por dentro do LCD - hitech YouTube video 4 minutes
	O que é Cristal Líquido? YouTube video 2 minutes
	Cristais Líquidos - Chamada Oral V PDF
	Aferição 05 - Afinal, o que é cristal Líquido? Google Forms

No response sheet created

Figura 17 : Seção 6 da plataforma contendo todos os elementos mencionados

Fonte: O autor

As seções em que a plataforma foram divididas são:

- 1 - *Teste Diagnóstico*
- 2 - *O que é nanotecnologia?*
- 3 - *Estados Físicos da Matéria*
- 4 - *O que é polarização e birrefringência da Luz?*
- 5 - *O que é campo elétrico e dipolo elétrico?*
- 6 - *O que é um cristal líquido?*
- 7 - *Atividade Experimental - Montando um display de cristal líquido*
- 8 - *Teste Final*

É importante lembrar que por ser um trabalho realizado com alunos do ensino médio, é interessante não considerar conhecimentos prévios abrangentes da física. Embora tenham recebido contato com o conteúdo em determinada etapa da trajetória escolar, é possível que este conhecimento seja superficial ou inexistente.

Na seção 1 - *Teste Diagnóstico* - Os alunos realizam um teste diagnóstico a partir do aplicativo *Google Formulários*, que fornece uma análise de dados detalhada do rendimento e compreensão dos alunos no assunto.

Na seção 2 - *O que é nanotecnologia?* - São trabalhados os conceitos do que é nano, das ordens de grandeza e dos avanços tecnológicos que a nanotecnologia pode proporcionar.

Na seção 3 - *Estados Físicos da Matéria* - Os alunos devem lembrar o que significam os estados da matéria na escala microscópica e como essas propriedades se mostram na escala macroscópica; porém, não foi realizado um tratamento matemático complexo.

Na seção 4 - *O que é Polarização da Luz e Birrefringência?* - Os alunos devem trabalhar os conceitos de polarização e birrefringência de maneira qualitativa.

Na seção 5 - *O que é dipolo elétrico e campo elétrico?* - Aqui é abordado o conceitos de dipolo elétrico e como este interage com um campo elétrico uniforme, novamente sem um tratamento matemático elaborado.

Na seção 6 - *O que é um cristal líquido?* - Neste tópico os alunos são apresentados ao conceito de cristal líquido, suas propriedades e onde podem ser encontrados no cotidiano.

A seção 7 - *Atividade Prática - Montando um display de cristal líquido* - Os alunos são orientados a como montar um *display* de cristal líquido, possibilitando a compreensão do seu funcionamento. Esta atividade não foi realizada, mas os alunos discutiram os resultados do vídeo.

A seção 8 - *Teste Final*, No teste final, as mesmas perguntas são as mesmas do teste diagnóstico, porém os alunos não possuem o conhecimento prévio da similaridade.

Em cada uma das seções existe um questionário em formato de documento *Google Formulários* que os alunos devem responder após completar cada parte da oficina.

Figura 19 : Capa do vídeo sobre nanotecnologia

Fonte: O autor

4.2 - A Sala de Aula Invertida

Como os arquivos estão todos compartilhados no *Google Sites*, a metodologia da aplicação das oficinas deverá seguir a SAI (sala de aula invertida). As atividades realizadas não entram na composição da nota oficial dos alunos em nenhum dos colégios, ou seja, a participação nas oficinas foi voluntária. Devido a isso considera-se que eles tentarão compreender os conteúdos sem nenhum interesse conflitante. Conforme podemos verificar em Bergmann (2016) a sala de aula invertida se consiste em:

“Basicamente, o conceito de sala de aula invertida é o seguinte: o que tradicionalmente é feito em sala de aula, agora é executado em casa, e o que tradicionalmente é feito como trabalho de casa, agora é realizado em sala de aula (BERGMANN; SAMS, 2016, p. 11)”

Para a realização das oficinas no modelo de sala de aula invertida é necessário que os alunos tenham tido contato com os vídeos da plataforma e respondido antecipadamente os questionários que se encontram no *Google Sites* para que assim, desta maneira, o professor consiga fazer uma triagem das questões com maior necessidade de esclarecimento para trabalhar em sala de aula. Para isso é necessária a utilização de algum *Learning Management System (LMS)* que, no caso da oficina de nanotecnologia, é o próprio *Google Sites*.

Segundo Valente (2013), no modelo de sala de aula invertida o aluno estuda antes da aula e a aula se torna um ambiente de discussão e interação onde o aprendizado ativo ocorre.

Em um dos colégios em questão, muitas aulas ocorrem nesse modelo, sendo que os professores que inicialmente enfrentaram dificuldade para interagir com esse tipo de metodologia agora conseguem maior interesse dos alunos neste tipo de abordagem. No segundo colégio utilizado nesta pesquisa, as aulas são consideradas tradicionais e sala de aula invertida nunca foi utilizada.

A plataforma foi estruturada para ser uma ferramenta onde o professor possa trabalhar com os alunos, realizando poucos encontros presenciais. Os alunos podem acessar às informações e responder os questionários. O professor possui acesso as respostas e fornecer feedback. Este feedback pode ser online ou presencial.

Como na sala de aula invertida, o conteúdo não é trabalhado diretamente pelo professor em sala de aula, a escolha do conteúdo precisou ser feita com muito cuidado. Os vídeos que foram escolhidos para a plataforma seguiram dois critérios; a confiabilidade da fonte, por exemplo vídeos de fontes com credibilidade comprovada como Univesp e Ciência Usp, conforme podemos verificar na figura 18 e canais do youtube com o selo Youtube Educação, conforme podemos verificar na figura 19.

Figura 18 : vídeo Aula da Univesp sobre Birrefringência
Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=XXRzaLfwZVk>

Figura 19 : vídeo Aula sobre Estados da Matéria
Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=GYv8En7pqaY>

Os questionários mesclam exercícios de autoria própria com exercícios do ENEM ou vestibulares que interagem com os conceitos de ciências presentes na plataforma conforme podemos verificar na figura 20.

Aferição 03 - O que são Polarização e Birrefringência da Luz?

* Required

(ENEM 2016) Nas rodovias, é comum motoristas terem a visão ofuscada ao receberem a luz refletida na água empoçada no asfalto. Sabe-se que essa luz adquire polarização horizontal. Para solucionar esse problema, há a possibilidade de o motorista utilizar óculos de lentes constituídas por filtros polarizadores. As linhas nas lentes dos óculos representam o eixo de polarização dessas lentes. Quais são as lentes que solucionam o problema descrito? *

Figura 20 : Exemplo de uma das aferições respondidas durante a aplicação da oficina

Fonte: O autor

Parte integrante da plataforma são os artigos científicos que foram utilizados durante a aplicação das oficinas. Os artigos escolhidos foram retirados de fontes confiáveis como a Revista Física na Escola, Revista de Ciência Elementar, Revista Brasileira de Ensino de Física, etc. Um destes artigos pode ser visto na figura 21.

O Que é Nanociência e Para Que Serve a Nanotecnologia?

.....
Peter A.B. Schulz

Instituto de Física, UNICAMP
e-mail: pschulz@ifi.unicamp.br
.....

A bilionésima parte

O prefixo nano, seguido de alguma outra palavra, aparece com frequência cada vez maior no nosso dia-a-dia. Por enquanto essa presença dá-se principalmente através dos meios de comunicação (no instante em que estou revisando esse artigo, em janeiro de 2005, o termo "nanotecnologia" aparece 33.400 vezes no *Google*, apenas em páginas brasileiras). Muitas das notícias parecem prometer que essa presença será mais efetiva em alguns

ocorrem em outras escalas de tamanho. Em outras palavras, não estamos falando simplesmente de miniaturização de algo grande para algo muito pequeno. O tema, embora recente, não pode ser esgotado em um espaço tão pequeno (sem trocadilho) como o desse artigo. Na medida do possível, referências a outros artigos impressos e, principalmente, artigos na internet, tentam complementar a história contada aqui [1-2].

O relógio como exemplo

Um exemplo fantástico de minia

Figura 21 : Artigo da revista Física na Escola sobre nanotecnologia

Fonte: Revista Física na Escola

A plataforma permite que o professor analise as respostas dos alunos em cada seção antes dos encontros presenciais, conforme podemos verificar na figura 22.

A luz sendo uma onda eletromagnética, não precisa de um meio para se propagar. Devido a isso podemos dizer que em uma tela de cristal líquido.

16 responses

Figura 22 : Exemplo de gráfico que analisa as respostas dos alunos.

Fonte: O autor

Além disso, com o uso do *Google forms* existe a possibilidade do professor utilizar o questionário em tempo real com os estudantes, ou seja, durante o encontro presencial. Como estes gráficos são atualizados automaticamente conforme os alunos respondem, é possível que o professor deixe alguns minutos para que os alunos façam as questões e logo após analisar os gráficos junto com a turma. Os alunos podem responder utilizando computadores ou seus aparelhos celulares.

O site construído para este trabalho pode ser encontrado neste endereço:

<https://sites.google.com/view/oficinananotecnologia/home>

5. APLICAÇÃO DA OFICINA

A oficina foi aplicada em dois colégios particulares da cidade de Guarulhos.

A fim de testar e avaliar o oficina, foram realizadas algumas aplicações em sala de aula, com inicialmente alunos em uma das escolas. Chamaremos esta escola de Colégio I. Essa escola existe desde 1985, sendo originalmente um curso de informática. O colégio atualmente continua com a visão de que a tecnologia é a chave para o aprendizado, por isso investe muito na sua infraestrutura e novas ferramentas tecnológicas.

A disposição das carteiras é diferenciada, sendo que aos poucos os andares estão sendo desmontados para que as salas de aula deem lugar a ambientes colaborativos, pensando em metodologias ativas de ensino e aprendizagem, como podemos verificar na figura 23.

Um andar inteiro da instituição foi diferenciado para que houvesse aulas práticas aos alunos, há poucos anos haviam salas de aula tradicionais com cadeiras enfileiradas e carteiras comuns.

Figura 23 : Sala de aula aberta - Colégio I - Guarulhos

Fonte: O autor

Neste colégio os encontros ocorreram em um espaço diferenciado chamado de fablab, no outro, as atividades foram trabalhadas em sala de aula. As aulas que ocorrem no fablab costumam ser chamadas de oficinas dentro da escola, por isso utilizamos este termo. O Colégio I é referência em tecnologia na região.

Figura 24: FabLab - Colégio I

Fonte: O autor

Dentre as muitas atividades realizadas na escola, uma que se destaca é a chamada feira de tecnologia, nesse evento, trabalhos realizados durante todo o ano são apresentados para o público interno e externo. Nessa feira são apresentados trabalhos realizados pelos alunos que possuem um cunho científico e tecnológico. Os trabalhos são guiados pelos professores.

Figura 28 : Colégio I - Guarulhos

Fonte: O autor

No ano letivo de 2018, um terço das aulas do colégio foram modificadas para se tornarem o que está sendo chamado de aulas STHEM.

A sigla STHEM (Science, Technology, Humanity and Mathematics) é o nome de um consórcio entre instituições de ensino superior do qual o Colégio I faz parte. A ideia central é que os alunos aprendam realizando atividades práticas que estejam relacionadas com o conteúdo que estão aprendendo de maneira teórica nas aulas tradicionais e que consigam traçar linhas interdisciplinares entre esses conhecimentos com a produção de um produto, algo palpável.

Atualmente existem cerca de 550 alunos no ensino médio e 300 no ensino fundamental II, onde as aulas STHEM são aplicadas.

É uma escola em que os alunos possuem as mais variadas classes sociais, devido a diversos programas de bolsa de estudos que existem na instituição e valor relativamente acessível em comparação com as demais escolas particulares da região.

Este trabalho também foi aplicado em outro colégio particular da região, que chamaremos de Colégio II. Este colégio se considera tradicional e é também um dos mais antigos colégios da cidade, com 35 anos desde a sua inauguração.

Figura 25 : Colégio II - Guarulhos

Fonte: O autor

Este colégio possui quantidade menor de alunos do que o Colégio I e possui uma proposta de trabalho mais individualizada com os alunos. A região em que se localiza é considerada privilegiada na cidade e este colégio possui um valor da mensalidade também mais elevado.

Diferentemente do Colégio I, o Colégio II possui aulas consideradas tradicionais, embora, tenha iniciado algumas mudanças na direção de aulas mais tecnológicas, porém, sem abrir mão do estilo de aula que consideram tradicional e funcional.

A escola possui atividades em período integral e é a primeira escola bilíngue da região. Os alunos ficam o dia inteiro realizando atividades na escola, existe flexibilidade para que os professores proponham projetos diferenciados, como este. O colégio possui 398 alunos no total.

Figura 30 : Modelo de sala de aula do Colégio II

Fonte: O autor

Como a participação na oficina foi opcional, o número de participantes inscritos em cada escola foi diferente. No Colégio I inscreveram-se 10 alunos e no Colégio II

inscreveram-se 20 alunos. Um total de 30 participantes. Todos alunos do segundo ano do ensino médio.

6. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Conforme mencionado, o material que os alunos utilizaram foi disponibilizado anteriormente, foram disponibilizados vídeos de autoria própria, vídeos curados da internet e textos científicos sobre o assunto.

Figura 26 : Vídeo aula autoral do material didático sobre nanotecnologia

Fonte: O autor

Figura 27 : Quadro do vídeo sobre a nanotecnologia.

Fonte: O autor

Podemos verificar que, como o vídeo foi postado no Youtube, a quantidade de visualizações supera a quantidade de alunos que realizaram a atividade, foram até o momento 1662 visualizações. Podemos verificar por meio de ferramentas de análise do youtube que cerca de 78% das visualizações vieram através de pesquisa direta no youtube, logo não estavam atreladas à plataforma, conforme podemos verificar na figura 28. Foram além das estimuladas pelo trabalho. Todos os vídeos de autoria própria utilizados neste trabalho, podem ser encontrados em um canal do Youtube chamado “Ciência de Tudo”.

Figura 28 : Porcentagem de meio de acesso ao vídeo

Fonte: O autor

6.1 - Materiais de apoio

Além dos materiais audiovisuais produzidos, curados e textos da plataforma, também foram adicionados vídeos de apoio que, embora não façam parte de nenhuma das seções discutidas acima, são de importância fundamental para o entendimento do *funcionamento do display* de cristal líquido (Figura 29). Os vídeos são fundamentais pois demonstram a ligação entre os conceitos físicos aprendidos durante a utilização da plataforma e o princípio de funcionamento dos cristais líquidos por meio de animações.

Ciência e Tudo Mais
Feb 25 (Edited 4:25 PM)

APOIO 1 - Monitor LCD desmontado

 Monitor LCD desmontado (legendado - PT-Br)
YouTube video 4 minutes

Add class comment...

Ciência e Tudo Mais
Feb 25 (Edited 4:25 PM)

APOIO 02 - Como funciona o LCD

 TFT / LCD Monitor - How it works! (3D Animation)
YouTube video 3 minutes

Figura 29: Materiais de apoio para o entendimento dos conceitos na plataforma.

Fonte: O autor

Estes materiais explicam o funcionamento de um *display* de cristal líquido utilizando computação gráfica, como podemos ver nas figuras 30 e 31.

Figura 30: Material de apoio: Monitor de LCD desmontado

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=HQc9TIGyYkM>

Figura 31: Material de apoio: How Works a LCD

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=k7xGQKpQAWw>

7. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante a realização da oficina foi possível perceber que os o alunos a princípio se mostraram receosos com relação ao tema proposto, por ser um tema diferente do conteúdo normalmente trabalhado no ensino médio. Porém, ao iniciarem os trabalhos, rapidamente começaram a incorporar os termos da nanotecnologia com facilidade, pois estão acostumados a estudar utilizando computadores e a assistir vídeos no youtube. Diferentemente do Colégio II, o Colégio I já possuía experiência com a plataforma *Google Sites*.

Figura 38 : Alunos do Colégio I durante a realização das oficinas
Fonte: O autor

Em ambos os colégios, os alunos encontram alguma dificuldade ao tentarem ler os artigos científicos que estão disponíveis na plataforma, pois acharam a linguagem relativamente complicada, provavelmente por não possuírem familiaridade com alguns dos termos ali utilizados.

Durante a aplicação ocorreram alguns contratemplos, como alunos que não possuíam internet no celular ou aplicação de passeios não programados pela escola no dia da aplicação da oficina.

O comportamento dos alunos durante a realização das atividades se mostrou bastante positivo, provavelmente devido ao fato de estarem ali por vontade própria. Os alunos aparentemente tendem a responder melhor a atividades voluntárias.

Diferentemente do Colégio II, o Colégio I não possui apostilas como material didático, mas sim computadores chamados de Chromebooks, o que facilitou a aplicação das oficinas neste colégio, como podemos verificar na figura 32.

Figura 32: Aluno realizando atividade da oficina
Fonte: O autor

Os alunos do Colégio II também tiveram uma boa aceitação da realização da oficina, embora neste colégio não houvesse um espaço próprio para a sua realização. Os alunos assistiram os vídeos em casa e responderam os questionários utilizando os seus aparelhos de celular. Como o Colégio II não possui os chromebooks como o Colégio I, alguns vídeos foram assistidos coletivamente como podemos verificar na figura 33.

Figura 33 : Alunos do Colégio II realizando a oficina
Fonte: O autor

7.1 - Análise Quantitativa

A primeira atividade a ser realizada pelos alunos foi o teste diagnóstico. Este teste foi executado pelos discentes como a primeira atividade da oficina de nanotecnologia, antes mesmo de receberem qualquer tipo de informação do professor sobre os assuntos que seriam tratados no curso, embora algum aluno possa ter pesquisado após receber o convite para participar das oficinas. Durante a realização do teste, muitos alunos argumentam que não sabiam do que se tratava alguns termos, porém, não receberam nenhum tipo de ajuda.

Mesmo assim, percebemos que uma parte dos alunos responderam corretamente algumas das questões como podemos ver na figura 34.

Os objetos nanoscópicos são menores que o comprimento de onda da luz visível. Qual a consequência desse fato para os nanocientistas?

Figura 34 :Respostas dos alunos do Colégio II no teste diagnóstico.

Fonte: O autor

Os assuntos da avaliação diagnóstica versavam sobre a nanotecnologia, mas também sobre conteúdos comuns ao ensino médio. Foi possível verificar que nas questões que abordavam o conteúdo normal do ensino fundamental e médio, a taxa de acerto foi maior. Como por exemplo nesta questão sobre estados físicos da matéria da figura 35.

Em qual dos estados físicos da matéria que estudamos, as partículas possuem mais energia associada a sua liberdade de movimento?

Figura 35: Respostas dos alunos do Colégio I no teste diagnóstico.
Fonte: O autor

Sabendo que um glóbulo vermelho possui aproximadamente 10.000 nanômetros de diâmetro. Podemos dizer que ele está em escala nanométrica?

Figura 36: Respostas dos alunos do Colégio II no teste diagnóstico.
Fonte: O autor

Conforme podemos verificar na figura 36, os alunos possuíam a opção de responder “não sei” no teste diagnóstico, para evitar a escolha aleatória das alternativas.

Esta ferramenta é muito interessante pois, ao mesmo tempo que é possível aferir a quantidade de respostas corretas e erradas, também é possível utilizar estes dados para decidir quais tópicos devem ser discutidos novamente com a turma nos encontros presenciais. Uma vantagem interessante do *Google Sites* é que ele pode ser utilizado em conjunto com todas as demais ferramentas da plataforma como planilhas, formulários e documentos. Os formulários possuem atualização automática, então o professor pode criar um formulário no mesmo momento em que explica um conceito e pedir para que os alunos respondam o teste a partir de um link encurtado, basta que os alunos utilizem seus celulares ou computadores e digitem a *URL*. Enquanto os alunos respondem os resultados, gráficos vão se atualizando em tempo real no telão do professor, que pode utilizar estes dados para discutir novamente a questão com a turma dependendo do resultado. Conforme podemos verificar na figura 37.

Figura 37: Os resultados dos testes se atualizam em tempo real

Fonte: O autor

Para responder os questionários um dos colégios utilizou dos seus computadores, pois possuem um computador por aluno, no outro colégio, onde esta tecnologia não está disponível, os alunos responderam utilizando os seus aparelhos celulares. Em ambas as escolas todos os alunos possuíam aparelhos celulares, porém, nem todos possuíam acesso a internet, mas estes eram a minoria. Nestes casos, os alunos foram orientados a fazer o trabalho em duplas, revezando nas respostas e se ajudando ou mesmo “roteando” a internet de um celular para o outro.

O *Google Sites* pode ser acessado de qualquer navegador.

As taxas de acerto para cada uma das seções excetuando os testes diagnóstico e final podem ser verificadas na tabela 01.

Tabela 01 : Taxas médias de acertos das seções entre os colégios

SEÇÃO	COLÉGIO I	COLÉGIO II
2	68,5	68,7
3	85,5	90,0
4	72,5	66,5
5	62,5	67,5
6	55,5	75,0
7	60,4	60,0
MÉDIA	67,48	71,2

Cabe ressaltar que estas atividades eram realizadas pelos alunos antes dos encontros presenciais e serviam para guiar o professor em como ele deveria dar andamento a oficina.

7.1.1 - Comparativo entre os testes

Fazendo uma análise por questões é possível verificar que houve diferenças entre o resultado dos dois colégios, porém em ambos houve na média, um aumento das respostas corretas após a realização das oficinas em comparação com o teste diagnóstico. Porém, houve variação entre os colégios.

A tabela 02 apresenta a porcentagem de acertos dos dois testes realizados o diagnóstico e o final do Colégio I.

Tabela 02 : Análise dos Resultados do Colégio I

Questão	Diagnóstico %	Final %
1	85,7	87,5
2	57,1	100
3	14,3	62,5
4	57,1	62,5
5	71,3	87,5
6	100	100
7	28,6	75
8	42,9	75
9	12,5	47,5
10	85,7	87,5
11	28,6	12,5
12	12,5	25
13	42,9	25
14	28,6	50
15	12,5	87,5
16	57,1	100
17	57,1	87,5
18	85,7	100
19	85,7	87,5

20	57,1	100
MEDIA	51,07	73,0

A tabela 03 apresenta a porcentagem de acertos dos dois testes realizados o diagnóstico e o final do colégio I.

Tabela 03 : Análise dos Resultados do Colégio II

Questão	Diagnóstico % Acertos	Final % Acertos
1	81,3	100
2	31,3	100
3	0,0	40
4	43,8	46,7
5	62,5	93,3
6	93,8	100
7	31,3	100
8	50,0	86,7
9	25,0	46,6
10	81,3	100
11	50,0	80
12	43,8	86,7
13	25,0	73,3
14	50,0	86,7
15	25,0	86,7
16	18,8	86,7
17	50,0	86,7
18	56,3	93,3
19	25,0	80
20	6,3	40
MÉDIA	42,5	82,22

Analisando a quantidade de acertos por questão no teste diagnóstico e final, e sabendo que o mesmo teste foi aplicado aos alunos antes e depois da realização da oficina, podemos verificar que houve um aumento de **22%** no Colégio II e de **39,72%** no Colégio I.

Os resultados estão expressos no gráfico abaixo.

Figura 38: Resultados comparativos do teste diagnóstico com o teste final

Fonte: O autor

Comparando os resultados dos dois colégios é possível perceber que embora o Colégio II tenha inicialmente um resultado melhor, após a aplicação da oficina o seu aumento foi menor do que o Colégio I. Os alunos do Colégio I se mostraram mais interessados na atividade do que os alunos do Colégio II, provavelmente devido a possuírem poucas atividades extra classe.

7.2 - Análise Qualitativa

Foi realizada uma pesquisa sobre as oficinas de nanotecnologia com os alunos. Por meio desta, foi possível verificar qual o interesse dos alunos na oficina e se a sua visão sobre a nanotecnologia e sobre a física foram modificadas depois da realização das atividades, na figura 39 podemos ver um dos encontros presenciais no Colégio II.

Figura 39 : Encontro presencial

Fonte: O autor

Da pesquisa realizada com os alunos foi possível verificar que a maioria deles gostaram de participar da oficina, como podemos verificar no gráfico da figura 40. O resultado condiz com o esperado, pois atividades fora da sala de aula costumam ser bem vistas pelos alunos. Os alunos também acreditam que a oficina possibilitou que entendessem a física presente no funcionamento dos cristais líquidos conforme podemos verificar no gráfico das figuras 41 e 42.

Você gostou de participar da oficina de nanotecnologia? Dê uma nota de 0 a 10.

Figura 40 : Pesquisa realizada com os alunos participantes - questão 01

Fonte: O autor

Você considera que a oficina ajudou na compreensão dos fenômenos físicos envolvendo o funcionamento das telas de cristal líquido? Dê uma nota de 0 a 10.

Figura 41 : Pesquisa realizada com os alunos participantes - questão 02

Fonte: O autor

Você considera que os encontros possibilitaram que você aprendesse sobre conceitos de Física que ainda não sabia? Dê uma nota de 0 a 10.

Figura 42 : Pesquisa realizada com os alunos participantes - questão 03

Fonte: O autor

Os resultados da pesquisa de satisfação foram realmente satisfatórios e causaram surpresa, pois o conteúdo abordado não é simples, mas mesmo assim os alunos se esforçaram para compreendê-lo e realizar as atividades da melhor forma possível. Não ocorreu nenhum problema disciplinar, e mesmo os alunos que não costumam participar das aulas teóricas normais e possuem um baixo rendimento acadêmico, conseguiram compreender os fenômenos envolvidos e participaram da oficina. Os alunos se mantiveram interessados durante a aplicação da oficina, também devido a mudança constante do tema a ser trabalhado em cada um dos encontros.

8. CONCLUSÃO

Através da aplicação desta oficina de aprendizagem nos dois colégios particulares, foi possível aferir o quanto do conteúdo foi absorvido pelos estudantes e também a satisfação dos mesmos quanto a aplicação da oficina.

Foi possível verificar resultados positivos, tanto em relação a absorção do conteúdo quanto em relação a satisfação dos estudantes.

Quanto a absorção dos conteúdos de ciência gerada pela aplicação da oficina, os resultados foram expressivos, pois os alunos demonstraram compreensão de um fenômeno complexo, mesmo que de forma qualitativa.

A participação e satisfação dos alunos na oficina também obtiveram um resultado positivo, pois mesmo alguns alunos considerados pela escola com problemas de comportamento, se mostraram aptos a ajudar e interessados em compreender os conceitos. A familiaridade que possuem com plataformas digitais ajudou bastante na realização da oficina.

Comparando os dois colégios conseguimos verificar que provavelmente existe uma relação entre a quantidade de atividades extraclasse com o interesse dos alunos na aplicação de uma oficina, embora ambos os colégios tenham tido uma melhora nos resultados comparando o teste diagnóstico com o teste final.

De qualquer maneira, este trabalho mostra que é possível ensinar conceitos de ciência relacionados à nanotecnologia e explicar o funcionamento de tecnologias utilizadas pelos alunos em seu cotidiano de maneira relativamente fácil e ativa, aproximando pelo menos um pouco, a ciência da sala de aula com o cotidiano dos estudantes.

10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSUMPÇÃO, B. L. **Caracterização termo-óptica quantitativa de fibras de poliéster e seus compósitos com polietileno**. 2015. 10 p. Dissertação (Mestrado em Ciência dos Materiais)- CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DE TECNOLOGIA, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2015. Disponível em: <<https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/7166/DissLAB.pdf?sequence=1>>. Acesso em: 07 jul. 2018.

ATKINS, P.W.; JONES, Loretta. **Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente**. 3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

BASSOLI, Fernanda. **Atividades práticas e o ensino-aprendizagem de ciência(s): mitos, tendências e distorções**. *Ciênc. educ. (Bauru)* [online]. 2014, vol.20, n.3 [cited 2019-09-29], pp.579-593. Available from: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-73132014000300579&lng=en&nrm=iso>. ISSN 1980-850X. <http://dx.doi.org/10.1590/1516-73132014000300005>.

BECHTOLD, I. (2005). **Cristais líquidos: um sistema complexo de simples aplicação**. *Revista Brasileira de Ensino de Física*. 27

BERGMANN, J.; SAMS, A. **Sala de aula invertida: uma metodologia ativa de aprendizagem**. (Tradução Afonso Celso da Cunha Serra). 1ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

CRESWELL, J. W. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativos, quantitativo e misto**. Porto Alegre: Artmed, 2010.

CHAVES, A.; SHELLARD, R. C. **Física para o Brasil: pensando o futuro**. São Paulo. Sociedade Brasileira de Física, 2005.

FLIGUORI, D. **Cristais líquidos como ferramenta de ensino de física moderna e contemporânea**. 2016. 20 - 70 p. Dissertação (Licenciatura em Física) - Faculdade de Física, Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina, 2016. Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/171595>>. Acesso em: 01 mar. 2018.

GRIFFITHS, D.J.. **Eletrodinâmica**. 3º. ed. São Paulo: Pearson, 2011, v. 1.

MOREIRA, M. A. **Aprendizagem significativa: da visão clássica à visão crítica** Conferência de encerramento do V Encontro Internacional sobre Aprendizagem Significativa, Madrid, Espanha, setembro de 2006. Disponível em: <https://www.if.ufrgs.br/~moreira/visaoclasicavisaocritica.pdf> Acesso em Outubro de 2018.

MOREIRA, M. F.; CARVALHO, I. C. S.; PALFFY-MUHORAY, P. **Desenvolvimento e caracterização de um sistema laser de cristal líquido colestérico acoplado à fibra óptica**. 2004. Tese (Doutorado) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Física, Rio de Janeiro, 2004 Disponível em: http://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/biblioteca/php/mostrateses.php?open=1&arqte=0014235_04_Indice.html

MOREIRA, M. A. (1995). **Monografia nº5 da Serie Enfoques Teóricos**. Porto Alegre, Instituto de Física da UFRGS. Originalmente divulgada, em 1980, na série "Melhoria do Ensino", do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior (PADES)/UFRGS, Nº 13. Publicada, em 1985, no livro "Ensino e aprendizagem: enfoques teóricos". São Paulo, Editora Moraes, Revisada em 1995; Carlos Alberto dos Santos. Professor do IF UFRGS, e co-autor da versão original.

NETO, A.M.F and SALINAS, S.R.A , **The Physics of Lyotropic Liquid Crystals, Phase Transitions and Structural Properties**, (Monographs on Physics and Chemistry of Materials 62, Oxford Science Publications), Oxford University Press (2005).

NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de física básica: ótica, relatividade e física quântica**. 2014. ed. São Paulo: Blucher, 2014. v. 4.

SOUSA, RP., MIOTA, FMCSC., and CARVALHO, ABG., orgs. **Tecnologias digitais na educação** [online]. Campina Grande: EDUEPB, 2011. 276 p. ISBN 978-85-7879-065-3. Available from SciELO Books.

RIBEIRO, J.(2012). **Reflexão e polarização em óculos 3D. física na escola**, v. 13, n. 1

SCHULZ. P.A.B. (2008). **O que é nanociência e para que serve a nanotecnologia? física na escola**, v. 6, n. 1

SENGUPTA, A.. **Topological microfluidics: nematic liquid crystals and nematic colloids in microfluidic environment**. 1. ed. Switzerland: Springer International

Publishing, 2013. 7-33 p. v. 1. Disponível em: <<https://www.springer.com/br/book/9783319008578>>. Acesso em: 10 out. 2018.

SENYUK, B. **Liquid Crystals: a Simple View on a Complex Matter**. Disponível em: <<http://www.personal.kent.edu/~bisenyuk/liquidcrystals/intro.html>>. Acesso em: 10 out. 2018.

SILVA, D. **Educação e ludicidade: um diálogo com a Pedagogia Waldorf**. *Educ. rev.* [online]. 2015, n.56, pp.101-113. ISSN 0104-4060. <http://dx.doi.org/10.1590/0104-4060.41463>.

STAMATOIU O., MIRZAEI J., FENG, X., HEGMANN T. **Nanoparticles in Liquid Crystals and Liquid Crystalline Nanoparticles**. In: Tschierske C. (eds) *Liquid Crystals*. Topics in Current Chemistry, vol 318. Springer, Berlin, Heidelberg, 2011.

TEIXEIRA, W. et al. (Org.). **Decifrando a terra**. 2. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2009. 137.

TERRAZZAN, E. A. **A inserção da física moderna e contemporânea no ensino de física na escola de 2º grau**. Caderno Catarinense de Ensino de Física, Florianópolis, v. 9, n. 3. Dezembro 1992.

VALENTE, J. A.. **Blended learning e as mudanças no ensino superior: a proposta da sala de aula invertida**. *Educ. rev.*, Curitiba, n. spe4, p. 79-97, 2014. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40602014000800079&lng=en&nrm=iso>. access on 22 Apr. 2018. <http://dx.doi.org/10.1590/0104-4060.38645>.

WATKINS, J.; MAZUR, E. **Retaining students in science, technology, engineering, and mathematics (STEM) majors**. *J. Coll. Sci. Teach.*, 42, 2013. Disponível em: <http://www.cssia.org/pdf/20000243-RetainingStudentsinSTEMMajors.pdf>. Acessado em: Fevereiro 2018.